

Original paper

RAQAMLI MODELLASHTIRISH ORQALI TALABALARNING TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

© G.J. Mamatova¹✉

¹Andijon davlat pedagogika instituti, Andijon, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada raqamli modellashtirish usullari, xususan TCAD platformalari (Sentaurus, Silvaco, SCAPS-1D, COMSOL) orqali yarimo'tkazgich qurilmalarini o'rganishning zamonaviy ilmiy-metodik imkoniyatlari tahlil qilinadi.

MAQSAD; talabalarda mustaqil fikrlash, ilmiy tahlil qilish va tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirishda raqamli modellashtirish texnologiyalarining o'rnini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada yarimo'tkazgichli qurilmalar va quyosh elementlarini modellashtirishga oid ilg'or dasturiy vositalar: Sentaurus TCAD, Silvaco TCAD, SCAPS-1D, Comsol Multiphysics va PVLIGHTHOUSE platformalari hamda ularning amaliy interfeyslari va qo'llanilishi taqdim etilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, ushbu modellashtirish muhitlari yordamida talabalar real fizik jarayonlarni virtual tajribalar orqali o'rganish, mustaqil tahlil qilish, ilmiy xulosalar chiqarish va tadqiqotchilik faoliyatiga jalb etilishi mumkin.

XULOSA: raqamli modellashtirish usullarining ta'lim jarayoniga joriy etilishi talabalarda nafaqat texnik bilimlarni, balki ilmiy fikrlash, tahlil va izlanish ko'nikmalarini shakllantiradi hamda tadqiqotchilik kompetensiyasini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: modellashtirish, Sentaurus TCAD, yarimo'tkazgich, SCAPS-1D, tadqiqotchilik kompetensiyasi, Comsol Multiphysics, PVLIGHTHOUSE.

Iqtibos uchun: Mamatova.G.J. Raqamli modellashtirish orqali talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №7. B. 283–291.

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

© Г.Ж. Маматова¹✉

¹Андижанский государственный педагогический институт, Андижан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются современные возможности численного моделирования полупроводниковых устройств с использованием

программных средств TCAD (Sentaurus, Silvaco, SCAPS-1D, COMSOL), а также их роль в формировании исследовательских компетенций у студентов.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — определение эффективности цифрового моделирования как инструмента развития аналитического мышления и научной самостоятельности студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проанализированы функции и интерфейсы различных программных комплексов, включая Sentaurus TCAD, Silvaco TCAD, SCAPS-1D, Comsol Multiphysics и онлайн-платформу PVLIGHTHOUSE, их применение в научных исследованиях и образовательном процессе.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что использование моделирования позволяет студентам проводить виртуальные эксперименты, анализировать процессы, интерпретировать результаты и повышать интерес к научно-исследовательской деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: внедрение цифрового моделирования в образовательный процесс способствует развитию исследовательской компетентности студентов, формирует навыки самостоятельной научной деятельности и усиливает мотивацию к изучению инженерных дисциплин.

Ключевые слова: моделирование, Sentaurus TCAD, полупроводники, SCAPS-1D, исследовательская компетентность, Comsol Multiphysics, PVLIGHTHOUSE.

Для цитирования: Маматова.Г.Ж. Развитие исследовательских компетенций студентов посредством цифрового моделирования.// Inter education & global study.2025. Vol.3. №7. С. 283–291.

DEVELOPMENT OF STUDENTS' RESEARCH COMPETENCIES THROUGH DIGITAL MODELING

© Go'zaloy J. Mamatova¹✉

¹Andijan State Pedagogical Institute, Andijan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the role of digital modeling tools (e.g., Sentaurus, Silvaco, SCAPS-1D, COMSOL) in engineering education, particularly in the simulation of semiconductor devices and their contribution to research skill development among students.

AIM: the primary aim is to examine how numerical modeling fosters independent thinking, scientific inquiry, and analytical competence in students.

MATERIALS AND METHODS: the study reviews and compares major simulation tools, including Sentaurus TCAD, Silvaco TCAD, SCAPS-1D, Comsol Multiphysics, and the PVLIGHTHOUSE platform, along with their pedagogical applications and user interfaces.

DISCUSSION AND RESULTS: findings demonstrate that such tools enable students to conduct virtual experiments, explore real-time physical processes, and engage in research-driven learning, thereby enhancing their scientific literacy and innovation potential.

CONCLUSION: the integration of digital modeling into the curriculum plays a vital role in strengthening students' research competencies, critical thinking, and their motivation for scientific exploration.

Keywords: modeling, Sentaurus TCAD, semiconductor, SCAPS-1D, research competency, Comsol Multiphysics, PVLIGHTHOUSE.

For citation: Go'zaloy J. Mamatova. (2025) 'Development of students' research competencies through digital modeling', Inter education & global study, vol,3, (7), pp. 283–291. (In Uzbek).

Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish — bu zamonaviy ta'limning muhim va zaruriy yo'nalishlaridan biri bo'lib, u talabani mustaqil fikrlashi, ilmiy izlanish olib borishi va amaliy yechimlar ishlab chiqish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu borada talabalarda raqamli modellashtirish metodlarini o'rganish fikr yuritish sifatini oshiradi, Innovatsion fikrlashni shakllantiradi, Ilmiy savodxonlikni mustahkamlaydi, Talabani zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy muhitga tayyorlaydi

Metodologiyasi. Yarimo'tkazgichli qurilmalarni modellashtirish uchun bugungi kunga qadar juda ko'p dasturlar ishlab chiqildi. Ularning ichida eng keng foydalanilayotganlari Silvaco TCAD [1], Sentaurus TCAD [2] [3] va Lumerical TCAD [4] dir. Chunki ushbu dasturlardan foydalanib juda ko'plab elektronik va optoelektronik yarimo'tkazgichli qurilmalarni 3D/2D o'lchamlarda yuqori aniqlik bilan modellashtirish mumkin [5]. Ularda olinayotgan natijalar tajriba natijalariga juda yaqin. Quyosh elementlarini modellashtirishda Lumerical TCAD va Silvaco TCAD dan keng foydalaniladi, Sentaurus TCAD esa nanoo'lchamli FinFET singari tranzistorlarni va diodlarni modellashtirishga mo'ljallangan. Sentaurusning 2017 yilgi versiyasidan boshlab Optical solver funksiyasi qo'shilgan. Shuning uchun hozirda kichik o'lchamlardagi quyosh elementlarini modellashtirishda Sentaurus TCAD dan foydalanish ommalashib bormoqda. Bundan tashqari, umumiy sistemani modellashtirish uchun Comsol Multiphysics foydalaniladi. Comsol Multiphysics [6] asosan mexanik injenerlar uchun mo'ljallangan bo'lib uning 5.6 versiyasidan boshlab Semiconductors moduli qo'shildi va quyosh elementlarini hamda quyosh panellarini modellashtirish imkoniyati yaratildi. Bunday dasturlardan tashqari juda ko'plab universitet va tadqiqot institutlari o'zlarni 1D quyosh elementlarini modellashtirishga mo'ljallangan dasturlarini ishlab chiqishgan. Ular ichida eng keng foydalanilayotgani Belgiyaning Gent universiteti olimi Burgelemann tomonidan ishlab chiqilgan SCAPS-1D dasturidir [7]. SCAPS-1D dasturidan foydalanib oddiy kremniy, perovskite, kasterit asosli va tandem quyosh elementlari modellashtirilgan va natijalari nufuzli jurnallarda chop etilgan. Bu ushbu dasturda olinayotgan natijalar tajriba

natijalariga yaqinligini isbotlaydi. Bundan tashqari, PC1D (University of New South Wales, Australia) [8], Afors-HET (Helmholtz Center Berlin, Germany) [9], SETFOS (Fluxim AG) [10], AMPS-1D (Pennsylvania State University, USA) [11], ASPIN3 (University of Ljubljana, Slovenia) , CROWM (University of Ljubljana, Slovenia) [12], GPVDM (University of Nottingham, UK) [13], RaySim (University of New South Wales, Australia) [14], Solis (Université de Lorraine, France) va SunShine (University of Ljubljana, Slovenia) dasturlar turli quyosh elementlarini modellashtirish uchun ishlab chiqilgan. «PVLIGHTHOUSE» esa Yangi Janubiy Uels universiteti olimlari tomonidan ishlab chiqilgan fotovoltaika uchun mo'ljallangan dasturlarni o'z ichiga oluvchi onlayn platforma.

Muxokama va natijalar. Bugungi kunda ilmiy tadqiqotlarda asosan Sentaurus TCAD va Silvaco TCAD dan keng foydalanilmoqda. Sentaurus TCAD asosan tranzistor kabi elektronik qurilmalarni modellashtirishga mo'ljallangan bo'lib, ushbu sohada asosiy o'rin tutadi. Xatto juda ko'p tranzistor, diod, chip ishlab chiqaruvchilar o'zini mahsulotlarni loyihalashda Sentaurus TCAD dan foydalanadi. 2017.06 versiyadan boshlab Sentaurus TCAD ga yangi Optics protsedurasi qo'shildi. Bu quyosh elementlarini va LED larni yani optoelektronik qurilmalarni modellashtirishga imkoniyat yaratdi. Sentaurus TCAD ning keng ommalashishiga yana bir sabab undagi har bir modul mustaqil ishlay olishi hamda bitta muhit orqali ularni birga ishlashni ta'minlash mumkinligi. Shunday muhitlardan biri bo'lgan Sentaurus Workbench ning interfeysiy rasm 1 da tasvirlangan.

1-rasm. Sentaurus Workbench interfeysini ko'rinishi

Boshqa modellashtiruvchi dasturlardan farqli ravishda, Sentaurus TCAD da bitta kod yozish orqali bir nechta virtual tajribalarni amalga oshirish mumkin. Ya'ni aniq bir moduldagi bir qismini o'zgaruvchi sifatida e'lon qilib ushbu qiymatni o'zgartirib bir nechta virtual tajribalarni bajartirish mumkin. Sentaurus Workbenchning chap qismida xuddi dasturlash tilining muhitlari kabi hosil qilingan proyektlar, o'rtadagi jadvalning ustuni o'zgaruvchilar bo'lsa, qator virtual tajribalar, har bir katak esa tegishli o'zgaruvchining qiymatidir. Ustunning tepasida modullarning yorlig'i mavjud, ushbu yorliqlar orqali qaysi o'zgaruvchi qaysi modulga tegishli ekanligini aniqlashtiriladi. Eng yuqoridagi satrlarda

esa boshqa dasturlar kabi Sentaurus Workbench ning instrumentlari joylashgan. Sentaurus TCAD da asosiy geometrik modellar Sentaurus Structure Editorda, ushbu geometrik modellarga fizik xususiyatlar berib hisoblash esa Sentaurus Device da amalga oshiriladi. Olingan natijalarni grafik ko'rinishida hosil qilish yoki vizuallashtirish uchun esa Sentaurus Visual dan foydalaniladi. Rasm 2 da Sentaurus Workbenchning ishchi oynasi tasvirlangan. Ushbu rasmda kremniy asosli quyosh elementining tok zichligi taqsimotini vizuallashtirilgan holati tasvirlangan. E'tibor bersak, eng pastda kodlar oynachasi mavjud, ushbu oynachaga Tool Command Language (TCL) yordamida kodlar yozib Sentaurus Visual ni boshqarish mumkin. Agar kod yozish malakasi mavjud bo'lmasa interfeysdagi tugmachalardan foydalanib Sentaurus Visualni boshqarish mumkin, lekin har bir bajarilayotgan amal TCL da pastdagi oynachaga yozilib boradi.

2-rasm. Sentaurus Visual da vizuallashtirilgan quyosh elementi.

Ikkinchi eng kuchli dasturlardan bir bu shubhasiz Silvaco TCAD. Ushbu dasturdan juda ko'p olimlar juda keng miqyosda foydalanishadi. Chunki, undan foydalanishda Sentaurus TCAD kabi yuqori kod yozish mahorati talab qilinmaydi. Silvaco TCAD ning asosiy ikkita moduli mavjud. Bular Athena va Atlas. Athena asosan yarimo'tkazgichli qurilmalarni yashash uchun ishlatiladi. Ya'ni qurilmalarni ishlab chiqarish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Ushbu moduldan foydalanishda foydalanuvchidan modellashtirilayotgan qurilmanni ishlab chiqarish jarayonini yuqori darajada bilish talab qilinadi. Atlas esa hosil qilingan qurilmaga fizik xususiyatlar beradi va hisoblashni amalga oshiradi. Agar ishlab chiqarish jarayoni amalga oshirmasdan bevosita, geometrik modelni chizib ushbu modelga xususiyatlar berib ishlash kerak bo'lsa, faqat Atlasning o'zidan foydalanish kifoya. Chunki, ushbu modulda geometrik modelni ham hosil qilish mumkin. Silvaco TCAD da modullarni birgalikda ishlalshini ta'minlovchi muhit bu Deckbuild. Bundan tashqari Deckbuildda buyruq kodlari ham yoziladi. Bir modul tugagandan so'ng ikkinchi modulga o'tish uchun "go" kalit so'zidan foydalaniladi. Masalan Atlas buyruqlarni yozishdan oldin "go Atlas" yozilishi shart. Rasm 3 da Deckbuild ning interfeysi tasvirlangan. Chapdan yuqoridagi oynachada kodlar yoziladi, pastda esa hisoblash jarayonidagi amallar ketma-ketligi avtomatik tarzda yozilib boriladi va log faylga saqlab boriladi. O'ngdan tepada natijalar, o'rtada hosil qilinayotgan fayllar va pastda hisoblash

jarayonida kompyuterdan egallayotgan hajmi, tezligi va disk hajmi ko'rsatib turiladi.

3-rasm. Silvaco TCAD ning kodlar oynachasi.

Barcha sohalarda markazlashtirilgan yagona platformaga jamlash g'oyasi ilgari surilmoqda. Quyosh elementlarini modellashtirish sohasida ham markazlashtirilgan yagona platforma hosil qilish g'oyasi mavjud. Shunday paltformalardan biri bu PVLIGHTHOUSE dir. PVLIGHTHOUSE o'z ichiga ko'plab dasturlarni olgan, bundan tashqari yuqorida keltirilgan juda ko'plab dasturlarni linki berilgan. Quyosh elementlari haqidagi nazariy va fundamental bilimlar ham berilgan. Biz ilmiy tadqiqotlarimizda asosan PVLIGHTHOUSE ning "Wafer Ray Tracer" modulidan keng foydalanamiz. Shuning uchun, rasm 4 da PvLight House onlayn platforma tarkibidagi Wafer Ray Tracer ning interfeysi tasvirlangan. Unda yorug'lik spektri, yorug'likning tushish burchagi, quyosh elementining oldi va orqa yuzasini morfologiyasi, quyosh elementining strukturasi va hisoblashdagi chegaraviy qiymatlar kiritiladi hamda yutulish, o'tish va qaytish koeffitsientlarini yorug'lik to'lqin uzunligiga bog'liqligi hisoblanadi.

4-rasm. PvLight House onlayn platforma tarkibidagi Wafer Ray Tracer ning interfeysi.

Ba'zan faqat quyosh elementlarini emas bira to'la quyosh panellarini modelashtirish zaruriyati tug'iladi. Sentaurus TCAD va Silvaco TCAD da faqat yarimo'tkazgichli qurilmalar 2D va 3D o'lchamlarda modellashtiriladi. Lekin quyosh panellari, modullar yoki stansiyalarni modellashtirishning imkoniyati mavjud emas. Bunda holatlarda eng maqbul tanlov Comsol Multiphysics dir [6]. Comsol yordamida quyosh panellarini atrof muhit bilan integratsiyalashgan holatda modellashtirish mumkin. Rasm 5 da Comsol Multiphysics ning interfeysi tasvirlangan.

5-rasm. Comsol Multiphysics ning interfeysi.

Comsol Multiphysics da qurilmalarni geometrik modellarini standart shakllardan foydalanib hosil qilish mumkin, agar murakkab sistemalar bo'lsa, TCAD dasturi yordamida geometrik modelni yasab stl yoki obj fayl kengaytmalarida Comsol ga import qilish mumkin. Bundan tashqari, qurilmalarning optik, termik va elektrik xususiyatlari alohida hisoblanadi agar ularni bir vaqtning o'zida o'zaro ta'sir shartlarida modellashtirish zarur bo'lsa, Multiphysics metodidan foydalaniladi.

Adabiyotlar tahliliga ko'ra quyosh elementlarini modellashtirish sohalarida eng keng foydalaniyotgan 1D dastur bu SCAPS-1D ekanligi ma'lum bo'ldi. Ushbu dasturdan foydalanib, turli perovskite, kremniy asosli va amorf kremniy asosli quyosh elementlari modellashtirilgan va maqola qilib chop etilgan. Ushbu dasturda olingan natijalar nufuzli jurnallarda chop etilgani va eksperiment natijalari bilan mos kelgani tufayli ushbu dasturni ishonchli deyish mumkin. Shuning uchun ushbu dissertatsiyada ham SCAPS-1D

dasturidan foydalanildi [7]. Rasm 6 da SCAPS-1D dasturining interfeysi tasvirlangan.

6-rasm. SCAPS 1D ning buyruqlar oynachasi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Yarimo'tkazgichli qurilmalarni modellashtirish uchun mo'ljallangan dasturlar o'rganilganda talabalarda mustaqil fikrlash, tanqidiy va taxliliy xulosalar chiqarish, o'rganilayotgan sohalar bo'yicha real tajribalarni real vaqt rejimida o'rganish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Bu jarayon o'z navbatida talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini yanada orttiradi va ularda tadqiqotchilikka bo'lgan ishtiyoqni oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. A. H. Hasani, S. F. Abdullah, A. W. Mahmood Zuhdi, M. S. Bahrudin, F. Za'Abbar, and M. N. Harif, "Modelling and simulation of photovoltaic solar cell using silvaco TCAD and matlab software," IEEE International Conference on Semiconductor Electronics, Proceedings, ICSE, vol. 2018-August, pp. 214–217, Oct. 2018, doi: 10.1109/SMELEC.2018.8481307.
2. M. K. Abduvohidov, R. Aliev, and J. Gulomov, "A study of the influence of the base thickness on photoelectric parameters of silicon solar cells with the new TCAD algorithms," Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics, vol. 21, no. 5, pp. 774–784, Oct. 2021, doi: 10.17586/2226-1494-2021-21-5-774-784.
3. J. Gulomov et al., "Studying the Effect of Light Incidence Angle on Photoelectric Parameters of Solar Cells by Simulation," International Journal of Renewable Energy Development, vol. 10, no. 4, pp. 731–736, Nov. 2021, doi: 10.14710/IJRED.2021.36277.
4. [S. Pal, A. Reinders, and R. Saive, "Simulation of Bifacial and Monofacial Silicon Solar Cell Short-Circuit Current Density under Measured Spectro-Angular Solar Irradiance," IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 10, no. 6, pp. 1803–1815, Nov. 2020, doi: 10.1109/JPHOTOV.2020.3026141.

5. G. Ghione, "Looking for Quality in TCAD-Based Papers," IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 66, no. 8, pp. 3252–3253, Aug. 2019, doi: 10.1109/TED.2019.2924360.
6. E. J. F. Dickinson, H. Ekström, and E. Fontes, "COMSOL Multiphysics®: Finite element software for electrochemical analysis. A mini-review," Electrochemistry Communications, vol. 40, pp. 71–74, Mar. 2014, doi: 10.1016/J.ELECOM.2013.12.020.
7. N. A. Mahammedi, H. Gueffaf, B. Lagoun, and M. Ferhat, "Numerical simulation and optimization of a silicon clathrate-based solar cell n-Si136/p-Si2 using SCAPS-1D program," Optical Materials, vol. 107, p. 110043, Sep. 2020, doi: 10.1016/J.OPTMAT.2020.110043.
8. H. Haug, A. Kimmerle, J. Greulich, A. Wolf, and E. Stensrud Marstein, "Implementation of Fermi–Dirac statistics and advanced models in PC1D for precise simulations of silicon solar cells," Solar Energy Materials and Solar Cells, vol. 131, pp. 30–36, Dec. 2014, doi: 10.1016/J.SOLMAT.2014.06.021.
9. Y. Yao, X. Xu, X. Zhang, H. Zhou, X. Gu, and S. Xiao, "Enhanced efficiency in bifacial HIT solar cells by gradient doping with AFORS-HET simulation," Materials Science in Semiconductor Processing, vol. 77, pp. 16–23, Apr. 2018, doi: 10.1016/J.MSSP.2018.01.009.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mamatova Go'zaloy Jo'ramirzayevna**, mustaqil tadqiqotchi, [Маматова Гузалой Жорамирзаевна, независимый исследователь], [Go'zaloy J. Mamatova, independent researcher]; manzil: Andijon viloyati, Andijon, Do'stlik ko'chasi, 4, [адрес: Андижанская область, Андижан, ул. Дружбы, 4], [address: Andijan region, Andijan, Druzhby str., 4].